

O‘ZBEK ROMANCHILIK AN‘ANASI VA IJODKOR USLUBI

Diyorova Dilafruz Zamon qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishining 1- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709556>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek romanchilik an‘anasi va o‘zbek ijodkorlarining uslublari haqida so‘z yuritiladi. O‘zbek romanlarida yozuvchining an‘anaviy uslublari to‘g‘risida izohlar keltiriladi. Xususan, o‘zbek romanlarida milliy an‘anaga aylangan marosimlar va odatlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: roman, epik, o‘zbek, ijodkor, afsona, uslub, an‘ana, qahramon, epos, hayot, harakter, epiopeya, yozuvchi.

O‘zbek romanchiligi haqida so‘z yuritar ekanmiz, avvalo, kitobga bo‘lgan qiziqishlarni ko‘paytirish kerakligi bot-bot Prezidentimiz aytib o‘tmoqda “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi ilovaga muvofiq tasdiqlansin” deya biz yoshlarga aytib o‘tmoqdalar. Hozirgi kunda xalqimiz “Kitobxonlik” mavzusi haqida ko‘plab ilovalar va yangicha loyihalar o‘ylab topishmoqda. “Zamonamizning epiopeyasi” romandir – Eposning hamma asosi, muhim xususiyatlari romanda bordir, faqat ayirmasi shundaki, romanda boshqa elementlar boshqa manzara hukm suradi. Bunda qahramonlik hayotining afsonaviy o‘lchovlari, qahramonlarning Azamat siymolari yo‘q, bunda xudolar ishtirok qilmaydi, romanda odatdagi, prozaik hayotning hodisalari ideallashtiriladi, umumiy til ostiga olinadi. Roman o‘z mazmuni uchun yo tarixiy voqeani olib, uning sohasida, eposdagi kabi, qanday bo‘lmasin bir xususiy voqeani o‘stirish va ko‘rsatish harakteridadir; yoki roman hayotni mavjud voqelikda

uning haqiqiy holatida olishi mumkin... Badiiy asar sifatida romanning vazifasi kundalik hayotdan va tarixiy voqealardan barcha tasodifiy narsalarni olib tashlash, ularning yashirin qalbiga, jonli ideasiga kirish, tashqi, tarqoq voqealarni ruh va aql maskani qilishdir. Roman badiiylikning darajasi asosiy ideyaning chuqurligiga va ayrim xususiyatlarda u ideyaning tashkil etgan kuchga bog‘liqdir... Badiiy adabiyotning nasr janrlari orasida roman inson hayoti va davr muammolarini aks ettirishda yetakchi o‘rinni egallaydi. U epic badiiy tafakkurga ega bo‘lib janr xususiyatini shakllantirgan davrdan buyon qo‘ldan berganicha yo‘q. Har qanday xalqning yashash tarsi, milliy xususiyatlari, badiiy-estetik qarashlari, ma‘naviy ideallari, boshqa janrlarga nisbatan roman janrida kengroq ko‘lamda aks etadi. O‘zbek xalqining ma‘naviy madaniyatini A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon”, Cho‘lponning “Kecha va Kunduz”, A. Qahhorning “Sarob”, Oybekning “Navoiy”, “Qutlug‘ qon”, Mirzakalon Ismoilning “Farg‘ona tong otguncha”, Shuhratning “Oltin zanglamas”, Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi”, “Diyonat”, “Oq qushlar, oppoq qushlar”, Pirimqul Qodirovning “Uch ildiz”, “Yulduzli tunlar”, “Avlodlar davoni”, Asqad Muhtorning “Opa-singillar”, “Chinor”, Hamid G‘ulomning “Mash‘al”, Mirmuhsinning “Me‘mor”, “Degriz o‘g‘li”, O‘ktam Usmonovning “Girdob”, O‘tkir Hoshimovning “Nur borki soya bor”, “Ikki eshik orasi”, M.Muhammad Do‘stning “Lolazor”, Tohir Malikning “Shaytanat”, “Chorrahada qolgan odamlar”, Tog‘ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” kabi romanlarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Chunki bu romanlarda xalqimizning yuz yillar davomidagi taqdiri, ma‘naviy hayoti, axloqiy, ruhiy boyliklari, ozodlik, mustaqillik, milliy Istiqlol yo‘lidagi kurashlari keng ko‘lamda badiiy akasini topgan. O‘zbekiston

mustaqillikka erishishgacha bo'lgan o'zbek romanlarining ko'plari urushda bo'lgan voqealarni tasvirlashgan. Bu bilan bizning tariximizga nazar tashlash va o'tmishda bo'lgan yovuzliklarni o'zbek romanlarida aks topganini ko'rishimiz mumkin. Misol qilib adiblarimizdan O'tkir Hoshimov, Cho'lpon, Odil, Yoqubov, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Shuhrat va boshqa ko'plab yozuvchilarni aytib o'tishimiz mumkin. O'tkir Hoshimov “Ikki eshik orasi” romanida o'sha davrda bo'lgan o'zbek xalqining qanchalik bardoshli, sabrli, matonatli va adolatparvar xalq bo'lganligini yoritib bergan. Bosh qahramon Robiya hozirgi kundagi qizlarga namuna bo'ladi desak ayni muddao. Chunonchi, hozirgi ko'plab qizlar sabr va matonatni o'zlarida yo'ligi kelajakda pand berishini o'ylab qarashmaydi. Adib bu asarni shunchalik tasvirlab berganki, kitobni qo'lga olgan inson asar ichida o'zini yurgandek, yugurgandek ba'zan esa qahramonlar bilan yig'lagandek his qiladi. Kimsandek yigitlar hozirgi kunda kamayib ketgani hammamizga ayon va bu achchiq haqiqatdir. Kimsan obrazi mard, qo'rqmas, sadoqat va adolatlilik sifatlarini o'zida jamlagan. Bu asarda o'zbek an'analaridan biri, Oqsoqolning uyiga Kimsandan Qora amma va Oqsoqolning xotini sovchi bo'lib kelishi ham o'zbek an'anasi hisoblanadi. Asarni bu kabi sahnalar bilan yoritishi kitobxonga qiziqish uyg'otadi. Aynan shu romanda ko'plab an'analar aytib o'tilgan masalan:

Kimsanning urushga ketishidan oldin non tishlab ketishi va (oy borib omon kel) deya kuzatishlarni ko'rishimiz mumkin. Tog'asi Shomurod ham non tishlab ketishi romanda yozilgan. Hozirgi kunda yigitlar armiyaga ketayotganida non tishlashi ham an'ana hisoblanadi. Shuhratning “Oltin zanglamas” romanida ham an'analarni uchratishimiz mumkin, oilada kattalarni hurmat qilish va kichiklarga esa izzatda bo'lish kabi sahnalarni kitobni o'qishni boshlaganimizda Sodiqlarning onasiga bo'lgan munosabatlar, hamma hurmat qilishini ko'ramiz. Shuningdek o'zbek xalqining ma'naviyati va madaniyati “Ikki eshik orasi” O'. Hoshimov, 1982-1985-yillar. O'zbek xalq naqli – ko'pincha uzoq yoki xatarli safarga otlangan paytda Allohga murojat qilib aytiladigan nola. Qanchalik chiroyli ekanligini ko'rsatib beriladi. Bu bilan yozuvchining yetukligini anglash mumkin. “ Oltin zanglamas “ asaridagi bosh qahramoning ismiga nazar tashlasak, Sodiqlar – insoniylik hislatlari mujassam bo'lgan shaxs. U hayotning eng og'ir kunlarida ham rostgo'yligi, sadoqatliliigi, yengilmaslik har doim kuch topishi ko'rsatilgan. Adib romanning nomini ham bejiz “Oltin zanglamas” deb qo'ymagan. O'zbeklarda yana bir naql borki, ya'ni “ko'ringaning kabi bo'l, yoki bo'lganing kabi ko'rin” bu ham o'zbek romanlarida o'z aksini topadi. Mirsalim obrazi orqali buni tahlil qilishimiz mumkin, ya'ni Sodiqlar Toshkentga ko'chib kelganining ilk kunlarida u boshqacha munosabatda bo'ladi va o'sha paytda Sodiqlarning ishi ham uyi ham Mirsalimnikiga qaraganda ortiqroq edi. Keyinchalik, Sodiqlar tomonga ba'zi bir insonlar tarafidan tosh otilganda, lavozimidan, uyidan ajraladi va hatto qamaladi. Do'stidan u bunchalik razilliklar qilishini kutmagan bo'ladi. Sodiqlar oxirigacha adolat tarafdori bo'ladi va harakat qiladi. Bu asarda oltin bu Sodiqlar sanaladi. O'zbeklarda bir maqol bor “Haqiqat egiladi, bukiladi ammo sinmaydi” huddi shu maqol Sodiqlar kabi insonlarga va amallarga qarab aytiladi. Shuhratning yetuk ijodkor ekanligini shu asar bilan ham isbot qilsak bo'ladi, qolaversa, barcha o'zbek yozuvchilari oltinga tengdir deb ayta olamiz. O'zbek romanchiligi kundan-kunga boyib bormoqda va adiblar romanlarni keng ko'lamli ya'ni butun dunyoga yetib boradigan qilib, dolzarb mavzularda qalam yurgizishmoqda. Yozuvchi hech qachon haqiqatni yozishdan charchamaydi. U doim bo'lgan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalarni qog'ozga muhrlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Adabiy tur va janrlar: 3 tomlik. - T.I.-T.; Fan,1991.
2. Adabiyot nazariyasi; 2 tomlik. T.2.-T., 1979.
3. 4 Shuhrat tomonidan 1963-1965-yillarda yozilgan o'zbek roman.
4. O'zbek adabiyotida janrlar tipologiyasi va uslublar rang-barangligi. - T;; Fan,1983.
5. Normatov U. Qahhorni anglash mashaqqati.- T.,2000.
6. Rasulov A. Ilmi g'aribani qo'msab. - T., 1998.
7. Sodiq S. So'z san'ati jozibasi. T., 1996.
8. Yo'ldoshev B. Adabiy tanqidchilikda tarixiy-biografik yondashuv tamoyili . O'zbek tili va adabiyoti. - 2000.
9. Sh.M.Mirziyoyev - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Toshkent shahri, 2017-yil 13-sentyabr.